

Bibliografía sobre Begoña Méndez

Presentado por: Jesus Martin Mora

Universidad de Málaga

Introducción

Begoña Méndez es una destacada figura en el ámbito de [inserta campo de actividad si es conocido, como la literatura, la política, la ciencia, etc.]. Con una trayectoria destacada en [inserta área específica de actividad si es conocido], ha dejado una marca significativa en [inserta campo o área relevante]. En esta introducción, exploraremos brevemente sus logros, contribuciones y el impacto que ha tenido en su campo.

Desarrollo

Cuando llegas a Lodo (Lengua de Trapo, 2023) no sabes el grado en que, como lector, te vas a enfangar. Entrás en sus páginas y ya con los primeros pasos sientes que el cieno va más allá de los tobillos, de las rodillas. Se te mete dentro: en la boca, bajo el plexo solar, en la conciencia (sobre todo ahí). Y en este completo lodazal en el que se habla de muchas y muchas cosas aparte del ecocidio del Mar Menor, poco es lo que se salva y queda en pie. Como ya sucediera en Autocienciaficción para el fin de la especie (H&O Editores, 2022), Begoña Méndez articula un discurso sugerente y evocador en el que ideas aparentemente poco afines se engarzan y tejen con el desastre medioambiental. Tal vez ésa sea una de las marcas que definen la literatura de la autora: la hiperconexión (y una dialéctica que te golpea y te hace estar despierto en cada giro, a cada paso de página). Aprovecho su visita a Murcia este sábado (12h., en Libros Traperos) para entrevistarla a propósito de este libro.

Conclusión

En Lodo reflexionas, entre otras cosas, en torno a la clase trabajadora alienada en vacaciones pagadas del (o por el) Inmerso o sobre el exterminio diario de catorce mil cerdos en El Pozo. Sin olvidarte de hablar acerca de cuerpos ultrajados y mujeres a las que nadie habla o escucha. Y, a decir verdad, lo realmente fascinante y perturbador es el modo en que, en determinado momento, identificas todo lo anterior con La Manga y el Mar Menor. Al fin y al cabo, en tu libro, La Manga y el Mar Menor no son más que todo ese proletariado marioneta, todos esos cerdos en el matadero o esos cuerpos degradados sobre los que escribes. ¿En qué momento sientes que es inevitable para ti equiparar tales elementos con la degradación de la laguna?

Referencias

Begoña Méndez (Palma, 1976) es licenciada en Lingüística General y Filología Hispánica. Remasterizada en Literatura Digital y más tarde en Humanidades, es profesora y colaboradora en las revistas El Cultural, Cuadernos Hispanoamericanos y Pliego Suelto. Ha publicado Una flor sin pupila y una mujer de nieve (Sloper, 2019), Heridas abiertas (Wunderkammer, 2020) y El matrimonio anarquista (H&O, 2021). El próximo sábado, 4 de junio, presentará en Libros Traperos su última obra: Autocienciaficción para el fin de la especie (H&O, 2022). Autocienciaficción para el fin de la especie es tu cuarta obra en cuatro años, sin contar las publicaciones que realizas en otros medios. Es impresionante, una etapa de gran creatividad que te convierte, para mí, en uno de los mejores referentes de nuestra generación. ¿De dónde sacas la energía?